

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Матуразова Эльмира Матиязовна – кандидат биологических наук, доцент кафедры общей биологии и физиологии,

Машарипова Севарахон Фархадовна – докторант Каракалпакского государственного университета,

Алланиязова Муаззам Хайтбайевна – ассистент кафедры общей биологии и физиологии,

Юлдашева Нилуфар Азизовна – магистрант 2-курса кафедры общей биологии и физиологии *Каракалпакский государственный университет, г. Нукус, Узбекистан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15580262>

Ключевые слова: система кровообращения дети, Южное Приаралье, артериальное давление, кардиоритмограмма, возрастные изменения, экологические факторы, адаптация, регуляция сердечно-сосудистой системы, физическое развитие.

Key words: Circulatory system, children, Southern Aral Sea region, blood pressure, cardio rhythmogram, age-related changes, environmental factors, adaptation, regulation of the cardiovascular system, physical development.

Аннотация: В статье рассматриваются функциональные особенности системы кровообращения у детей, постоянно проживающих в экологически неблагоприятном регионе Южного Приаралья. Представлены данные о возрастной динамике показателей артериального давления и кардиоритмограммы у мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 14 лет. Установлено, что с возрастом усиливаются показатели артериального давления, а также снижается активность вагусной регуляции сердца, что указывает на возрастное напряжение механизмов сердечно-сосудистой регуляции. Полученные результаты свидетельствуют о высокой чувствительности сердечно-сосудистой системы детей к условиям окружающей среды, что влияет на их адаптационные возможности.

Annotation: The article discusses the functional characteristics of the circulatory system in children permanently residing in the ecologically unfavorable region of the Southern Aral Sea. It presents data on the age-related dynamics of blood pressure and cardio rhythmogram indicators in boys and girls aged 6 to 14. It was found that with age, blood pressure levels increase, and the activity of vagal regulation of the heart decreases, indicating age-related stress on cardiovascular regulatory mechanisms. The obtained results indicate a high sensitivity of the cardiovascular system in children to environmental conditions, which affects their adaptive capabilities.

Annotatsiya: Maqolada Janubiy Orolbo'yining ekologik jihatdan noqulay mintaqasida doimiy yashovchi bolalarda qon aylanish tizimining funksional xususiyatlari ko'rib chiqiladi. 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan o'g'il va qiz bolalarda qon bosimining yosh dinamikasi va kardioritmogramma ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Yoshi bilan qon bosimi ko'rsatkichlari oshib borishi va yurakning vagal regulyatsiyasi faolligi pasayishi aniqlandi, bu yurak-qon tomir tizimini tartibga solish mexanizmlarida yoshga bog'liq stressni ko'rsatadi. Olingan natijalar bolalarning yurak-qon tomir tizimining atrof-muhit sharoitlariga yuqori sezuvchanligini ko'rsatadi, bu ularning moslashish qobiliyatiga ta'sir qiladi.

В настоящее время исследование функционирования системы кровообращения, обеспечивающей не только пластические и энергетические потребности органов и тканей, но и выполняющей интегративные функции – является наиболее актуальной проблемой в биологии и медицине. Многими учеными отмечено, что неблагоприятные условия среды обитания в первую очередь представляют опасность для детей, которые в силу морфофункциональной незрелости отличаются повышенной чувствительностью к различным

экологическим факторам. Их организм является своеобразным маркером повышенной чувствительности к состоянию окружающей среды [1]. При адаптации к любым экологическим факторам одной из первых в этот процесс включается система кровообращения, т.к. она играет одну из ключевых ролей в поддержании гомеостаза [2].

Одним из основных регулируемых параметров системы кровообращения является артериальное давление. Тенденция к росту патологических отклонений артериального давления у детей ставит проблему изучения системы кровообращения в ряд актуальных проблем современной физиологии человека. Значение кровяного давления для жизнедеятельности организма определяется особой ролью механической энергии для функций крови как универсального посредника в обмене веществ и энергии в организме, а также между организмом и средой обитания. Многими специалистами [3, 4] отмечено, что среднее артериальное давление не имеет пульсовых колебаний и может изменяться лишь в интервале нескольких сердечных циклов, являясь наиболее стабильным показателем энергии крови, значения которого определяются практически только величинами минутного объема кровоснабжения и общего периферического сопротивления кровотоку. Регуляция кровообращения обеспечивается взаимодействием местных гуморальных механизмов при активном участии нервной системы и направлена на оптимизацию соотношения кровотока в органах и тканях с уровнем функциональной активности организма [5].

На основании проведенного анализа установлено, что в возрастной группе (6-10 лет) среднее квадратическое отклонение среднего значения интервала М составляет у мальчиков $0,14 \pm 0,6$ ед., у девочек $0,05 \pm 0,005$ ед. Показатели значения моды интервала R-R у мальчиков составил $0,88 \pm 0,04$, тогда как у девочек несколько ниже $0,73 \pm 0,02$. Вместе с тем амплитуда моды АМо у мальчиков наблюдались несколько ниже (32,0%), чем у девочек этой же возрастной группы (44,0%). Варьировал также разброс кардиоинтервалов относительно среднего значения этого показателя (о характере и величине дисперсии в данной методике судят по значению Дельта X = R-R). Так, результаты анализа показали, что в группе мальчиков 6-10 лет этот показатель составил $0,35 \pm 0,03$ сек., а в группе 11-14 лет составил - $0,25 \pm 0,03$ сек. В то же время у девочек этот показатель уменьшался от $0,22 \pm 0,02$ до $0,18 \pm 0,02$ сек. в таких же возрастных группах [4, 5]. Все эти изменения происходили на фоне увеличения R-R интервалов (имеются в виду средние значения этих показателей) с возрастом обследуемых. Общая тенденция демонстрирует относительное постоянство возрастных изменений R-R как у мальчиков, так и у девочек. При этом градиент изменения R-R интервалов у девочек был ниже этого показателя, чем у мальчиков (градиент R-R девочек – 0,05 сек, мальчиков – 0,09 сек), почти на 50%, а градиенты изменений показателей кардиоритмограммы преобладали у мальчиков. Наблюдается значительная разница среднего значения моды между мальчиками и девочками второй возрастной группы -11-14 лет. Выявлено, что градиент для амплитуды моды составляет: для мальчиков – 42,6 %, а для девочек – 50,5 %. Т.е. для девочек данной группы этот градиент несколько превосходит.

Проведенные исследования свидетельствуют о взаимосвязи физического развития и функциональных характеристик системы кровообращения у детей, родившихся и проживающих в регионе Южного Приаралья. Так, установлено, что показатель, отражающий активность вагусной регуляции сердца с возрастом уменьшался как у мальчиков, так и у девочек, а показатели артериального давления систолического и артериального давления диастолического увеличиваются с возрастом. Это, как известно, в свою очередь, вызывает напряжение механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, полученные данные дают основание полагать, что система кровообращения у детей очень чувствительно реагирует на неблагоприятные экологические факторы в Южном Приаралье, тем самым, снижая их адаптационные возможности и способствует формированию условий для развития заболеваний.

Список литературы

1. Ананьева Н.А., Ямпольская Ю.А. Физическое развитие и адаптационные возможности школьников // Вестник Российской АМН, 1993, №5, с.19-24.
2. Агаджанян Н.А., Полуниин И.Н. Интегративная медицина. - М. – 2000. - 355 с.
3. Баевский Р.М., Кирилов О.Ч., Барсукова Ж.В. Возрастные особенности сердечного ритма у лиц с резкой степенью адаптации к условиям окружающей среды.// В кн. Физиология человека, 1985., Т-1,2.
4. Баранов А.А., Цыбульская И.С., Альбицкий В.Ю. и др. Здоровье детей России. (Состояние и проблемы). / Под редакцией академика РАМН Баранова А.А., Москва, 1999. 76с.
5. Домницкая Т.М., Батенкова С.В., Радова Н.Ф. Суточное мониторирование артериального давления в клинической практике (методические рекомендации). Москва, 2002. -24с.